

Los tipos de *Neritina valentina* Graells, 1846 redescubiertos

The primary types of *Neritina valentina* Graells, 1846 rediscovered

Beatriz ARCONADA*, Javier DE ANDRÉS* & Rafael ARAUJO*¹

Recibido el 24-IX-2019. Aceptado el 3-II-2020

RESUMEN

El género *Theodoxus* se distribuye por los lagos, ríos y estuarios de Europa, sudoeste de Asia y norte de África, aunque su taxonomía es todavía incompleta. *Theodoxus valentinus* (Graells, 1846) es una especie endémica ibérica de distribución muy localizada, con una forma de concha muy particular, prácticamente extinguida y catalogada en peligro crítico por la UICN. En este artículo se da a conocer el descubrimiento reciente en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (España) del material tipo de *Neritina valentina* Graells, 1846 y se estudian otros ejemplares de esta especie en diferentes colecciones de museos.

ABSTRACT

The genus *Theodoxus* is distributed in lakes, rivers and estuaries of Europe, Southwest Asia and North Africa, but its taxonomy is still incompletely understood. *Theodoxus valentinus* (Graells, 1846) is an endemic Iberian species with a very localized distribution and with a very particular shell shape, practically extinct and listed as critically endangered by the IUCN. This article reveals the recent discovery in the collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales of Madrid (Spain) of the type material of *Neritina valentina* Graells, 1846, and other specimens of this species, coming from other collections, are also studied.

PALABRAS CLAVE: *Theodoxus*, taxonomía, Museo Nacional de Ciencias Naturales, agua dulce, endemismo.

KEY WORDS: *Theodoxus*, taxonomy, Museo Nacional de Ciencias Naturales, freshwater, endemism.

INTRODUCCIÓN

La taxonomía del género *Theodoxus* Montfort 1810 está todavía sin clarificar. Sabemos que sus especies se distribuyen por los lagos, ríos y estuarios de Europa, sudoeste de Asia y norte de África (BUNJE & LINDBERG, 2007), pero desconocemos cuantas especies existen. Hay muy pocas publicaciones donde se analizan los caracteres anatómicos internos de las especies (BODON & GIOVANELLI, 1995; ROBLES, MARTÍNEZ-LÓPEZ & MAR-

TÍNEZ-ORTÍ, 1996), y generalmente se han considerado las diferencias morfológicas y morfométricas de la concha, cuya variabilidad en forma y patrón de coloración es muy destacable. Recientemente se han estudiado dos genes mitocondriales de una amplia selección geográfica de muestras (BUNJE & LINDBERG, 2007), encontrando una serie de 6 linajes que serían la base para un estudio taxonómico más completo. Según GLÖER &

* Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid

¹ Autor para correspondencia

PESIC (2015) y GLÖER (2018) el opérculo sería un carácter discriminante por excelencia dentro del género, pero siempre son las condiciones ambientales las que parecen determinar el tamaño, forma y coloración de las conchas (ROSSMÄSSLER, 1854; ORTON & SIBLY, 1990; ZETTLER ET AL., 2004).

Desde la descripción de *Nerita fluviatilis* por Linnaeus en 1758 se han citado diferentes especies, asignadas en el siglo XIX a los géneros *Neritina*, *Nerita* o *Theodoxia* y actualmente al género *Theodoxus*, en las aguas dulces de la Península Ibérica:

Nerita fluviatilis (GRAELLS, 1846) y *Theodoxus fluviatilis* (GASULL, 1970, VIDAL ABARCA & SUÁREZ, 1985); *Neritina baetica* Lamarck, 1822 (GRAELLS, 1846); *Theodoxus meridionalis* (Philippi, 1836) (VIDAL ABARCA & SUÁREZ, 1985); *Neritina intexta* (Villa, 1841) (GRAELLS, 1846); *Neritina elongatula* Morelet, 1845 (VON MARTENS, 1879) y *Theodoxia elongatula* (LOCARD, 1899); *Neritina guadianensis* Morelet, 1845 (MORELET, 1845) y *Theodoxia guadianensis* (LOCARD, 1899); *Neritina violacea* Morelet, 1845 (BOFILL, 1914); *Neritina inquinata* Morelet, 1845 (MORELET, 1845; BOFILL, 1914); *Neritina velascoi* Graells, 1846 (GRAELLS, 1846) y *Theodoxus velascoi* (VIDAL ABARCA & SUÁREZ, 1985); *Neritina valentina* Graells, 1846 (GRAELLS, 1846); *Theodoxus zebrinus* (Récluz, 1841) (EICHHORST, 2016); *Theodoxus bourguignati* (Recluz, 1852) (VIDAL ABARCA & SUÁREZ, 1985); *Theodoxus hispalensis* (von Martens, 1879) (VIDAL ABARCA & SUÁREZ, 1985); *Neritina hidalgoi* Crosse, 1880 (BOFILL, 1914) y *Theodoxus hidalgoi* (VIDAL ABARCA & SUÁREZ, 1985); *Neritina mixta* Westerlund, 1892 (WESTERLUND, 1892). GRAELLS (1846, pág. 20) cita también *Neritina serratilinea* Ziegler (sin año) en las provincias orientales.

Franz Andreas Ziegler (1761-1842) fue un coleccionista de Viena que vendía a los investigadores conchas etiquetadas con nombres nuevos que él mismo asignaba; de esta forma, nombró centenares de especies que nunca habían sido publicadas, lo que dio lugar a que a partir de 1905 se decidiera que este tipo de colec-

cionistas no figuraran más como autores de las especies (WELTER-SCHULTES, 2012, pág. 96). *Neritina serratilinea* es una sinonimia de *Nerita danubialis* Pfeiffer, 1828 y vive en Austria (LUGMAIR & SCHAUER, 2011), Italia (PORRO, 1838), Rumanía (SIRBU & BENEDEK, 2017) y a lo largo del río Neretva (BRUSINA, 1866) que atraviesa Bosnia-Herzegovina y Croacia. *Neritina violacea* y *N. inquinata* son sinónimos de *N. elongatula*.

Mientras que algunos autores reducen a 3 las especies ibéricas del género *Theodoxus*, *T. fluviatilis*, *T. meridionalis* y *T. valentinus* (MARTINEZ-ORTÍ ET AL., 2015), otros proponen una mayor diversidad taxonómica (BANK, 2013; EICHHORST, 2016) o discrepan en el nombre de las especies existentes (GLÖER, 2018).

Destaca entre las tres especies ibéricas *T. valentinus*, una especie endémica prácticamente extinguida, que tiene una forma de concha muy particular y distinguible de las demás (Fig. 1). Su área de distribución está muy delimitada a puntos concretos de la provincia de Valencia en el este de la Península Ibérica. Está catalogada en peligro crítico por la IUCN (MARTÍNEZ-ORTÍ ET AL., 2009; IUCN, 2011).

HISTORIA DE LA DESCRIPCIÓN DE *NERITINA VALENTINA*

Mariano de Paz Graells (1809-1898) descubrió una especie de caracol dulcea-cuícola en el riu dels Sants de la Pedra (o río de San Julián), al lado de la Venta del Conde, no muy lejos de la ciudad de San Felipe de Játiva en Valencia. La llamó *Neritina valentina* y su descripción está recogida en el que se ha considerado "el primer estudio de conjunto verdaderamente científico sobre la malacofauna española" (HIDALGO, 1877), el catálogo de los moluscos terrestres y de agua dulce de España (GRAELLS, 1846). GRAELLS (1846) describe 3 variedades de *Neritina valentina*: *purpurea*, *fasciata* y *albida*. Aunque la forma de la concha de *T. valentinus* es, generalmente, distinguible de otras especies del género, no

Figura 1. Serie tipo de *Neritina valentina* Graells, 1846 en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Figure 1. Type series of *Neritina valentina* Graells, 1846 at the collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales of Madrid.

siempre es así (com. pers. Martínez-Ortí), como también ocurre en el resto de las especies del género *Theodoxus* (ZETTLER ET AL., 2004).

EICHHORST (2016) apunta que el nombre *valentina* hace referencia a San Valentín, cuyos huesos reposan en la iglesia de San Antón en Madrid, ciudad

en la que Graells colaboró a fundar la Real Academia de Ciencias en 1847. No obstante, viendo la descripción original de 1846, "Habitat rivulis Regni valentini", es obvio que el autor se refiera a que la especie proviene del antiguo Reino de Valencia o de la región "valentina" (HIDALGO, 1875).

Es destacable el interés que esta especie despertó entre los naturalistas coetáneos de Graells. Entre marzo y julio de 1853, el malacólogo alemán Emil Adolf Rossmässler (1806-1867) emprendió un viaje al este y sur de España, que posteriormente relató en su libro "Recuerdos de viaje por España" (ROSSMÄSSLER, 1854), con objeto de completar su Iconografía de moluscos terrestres y acuáticos de Europa, en la que llevaba trabajando desde 1835 (ROSSMÄSSLER, 1899). El objeto de su viaje era coleccionar ejemplares para su investigación y para las colecciones de las instituciones inglesas y alemanas que en parte financiaban su viaje. En una de sus excursiones por Valencia se desplazó a propósito hasta la localidad tipo de *N. valentina*, donde recolectó varios ejemplares que dibujó él mismo y fueron luego coloreados a mano por su ayudante Hauptvogel en su iconografía (REIG-FERRER, 2006). Algunos ejemplares recolectados por Rossmässler se encuentran actualmente en las colecciones del Museo de Historia Natural de Londres, del Museo Nacional de Historia Natural de la Smithsonian Institution de Washington y del Museo Senckenberg de Frankfurt (Fig. 2). Tanto interés despertó esta especie en la época, que llama la atención que KOBELT (1879-1881), cuando se refiere a las especies de *Theodoxus* europeas, dedica un párrafo a *T. valentina* donde destaca la curiosa forma de la concha e ilustra un ejemplar de la localidad tipo.

Ya en el siglo XX también se ha citado la presencia de *T. valentina* en Tabernes de la Valldigna, Valencia (BOFILL, 1914). En origen, la especie debió ser muy abundante en la localidad tipo, tal y como mucho después menciona GASULL (1970). Otras poblaciones mencionadas por GASULL (1970) en Valencia son: la Acequia de la Vila (Játiva), las aguas termales del balneario de Bellús en el Vall d'Albaida (ya demolido) y la acequia de Ranés

(Cerdá). En 1983, debido a la sobreexplotación hídrica del acuífero que aflora en el manantial que da lugar al río Santos, se elimina el caudal del río con la consiguiente extinción de la población original de *N. valentina* (ROBLES ET AL., 1996). Desde entonces (MARTINEZ-ORTI & ROBLES, 2003), en este lugar solo se pueden encontrar conchas de esta especie.

Afortunadamente han aparecido otras poblaciones en el tramo inicial del río Verde en Benimodo, en el Barranc de Misana, afluente del anterior, y en acequias de riego del Parque Natural de la Albufera, todas en Valencia (BARSIENTE ET AL., 2000; MARTÍNEZ-ORTÍ ET AL., 2009). Destaca la cita de los ejemplares de la Albufera de Valencia recogidos en el año 1996 junto con *T. velascoi* (BARSIENTE ET AL., 2000), ya que hasta la fecha solo se había detectado en este Parque la presencia de *T. fluviatilis* y *T. baeticus* (= *T. fluviatilis*) (ROSELLÓ, 1995). BUNJE & LINDBERG (2007) también la citan en Massalavés (Valencia) junto a *T. velascoi*.

THEODOXUS VALENTINUS EN LAS COLECCIONES MUSEÍSTICAS

No siempre *T. valentinus* fue identificado como tal. En el siglo XIX, ejemplares de la población de la Venta del Conde se identificaron (VON MARTENS, 1879; TRYON, 1888) como una subespecie de *T. guadianensis* (Morelet, 1845) (= *Neritina anatensis*, Sowerby II, 1849), especie endémica de Portugal, aunque no parece posible que exista una especie endémica de la parte portuguesa del río Guadiana. Así, en algunos museos como el Museo Zoológico de Amsterdam, el Naturalis Biodiversity Center de Leiden, el Smithsonian de Washington y el Museo Senckenberg de Frankfurt, existen ejemplares catalogados como *Neritina guadianensis* var. *valentina* (Fig. 2A).

Examinando las fotografías de los ejemplares tipo de *N. guadianensis* de Portugal en los museos de Londres y Filadelfia, se comprueba claramente que no se trata de *T. valentina*, puesto que las conchas no presentan la forma típica ondulada de la abertura y el surco profun-

Figura 2. Ejemplares de *Theodoxus valentinus* (Graells, 1846) en otros museos. A: ejemplar de E. A. Rossmässler en el Museo Senckenberg de Frankfurt (Alemania); B: ejemplar de Carles Altimira recogido en la localidad tipo, en el Museo Steinhardt de Historia Natural de la Universidad de Tel Aviv (Israel) (TAU MO 62430).

Figure 2. Specimens of *Theodoxus valentinus* (Graells, 1846) from other museums. A: specimen from E. A. Rossmässler in the Senckenberg Museum in Frankfurt (Germany); B: specimen from Carles Altimira, collected at the type locality, in the Steinhardt Museum of Natural History of the University of Tel Aviv (Israel) (TAU MO 62430).

damente marcado de su última vuelta. Tampoco parece correcta la suposición de EICHHORST (2016) de que las conchas de *N. guadianensis* ilustradas por REEVE (1856, figs. 120 a, b) podrían ser de *T. valentinus*. KAICHER (1987) proporcionó una buena ilustración de un ejemplar de *T. guadianensis valentina* ("Graello") del Smithsonian Museum con la característica forma de la concha de *T. valentinus*.

En el Museo Steinhardt de Historia Natural de la Universidad de Tel Aviv (Israel) existe un sintipo (Fig. 2B) de *N. valentina* (TAU MO 62430) procedente de la localidad tipo (MIENIS, 2009). Según Mienis (director de la colección de malacología de este museo) se trata de un ejemplar que le envió Carlos Altimira i Aleu (1918-1983) entre 1965 y 1969 con una carta donde decía que se

trataba de un sintipo legado de Graells (Mienis com. pers.).

La colección Altimira fue depositada originalmente en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona (MZB) y después adquirida íntegramente por el Naturalis Biodiversity Center de Leiden (antes Rijksmuseum van Natuurlijke Historie) a finales del año 1971. En este Museo hay varios lotes de *T. valentinus*, pero tan solo uno de ellos pertenece a la colección Altimira (RMNH.MOL. 150399), aunque no es de la localidad tipo sino de Tavernes de la Vallidigna, Valencia. En la etiqueta original figura que la fecha de recolección es abril de 1964. Por el contrario, otros dos lotes de la especie (ZMA.MOLL.67584 y ZMA.MOLL.67584) si pertenecen a la localidad tipo, pero son donaciones de W. Kobelt y de M. Schepman.

En el Museo de Barcelona existen ejemplares de *N. valentina* de la colección Martorell (AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 1888), de la de Baltasar Serradell y de la de Bofill, procedentes de Alcudia de Crespins, Tabernes de la Vallidigna y Valencia, pero no existen ejemplares de Altimira. Por tanto, puesto que ni en el Museo de Barcelona ni en el de Leiden (Jeroen Goud com. pers.) existe ningún lote que pueda ser considerado sintipo, es muy improbable que el lote del Museo Steinhart de Tel Aviv lo sea. Si fuera así, supondría que Altimira "se desprendió" de los únicos ejemplares tipo de la especie sin conservar ninguno en su colección.

En el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) existen 17 lotes de *T. valentinus*, todos ellos de Valencia (Tabla I).

SOBRE EL TIPO DE *THEODOXUS VALENTINUS*

MARTÍNEZ-ORTÍ & ROBLES (1996) estudiaron las 14 muestras de lo que entonces constituía todo el material hasta entonces catalogado de *T. velascoi* y *T. valentinus* de la colección del MNCN. De los 45 ejemplares del lote 15.05/9736 de *T. valentinus* de la localidad tipo, procedente de la colección Azpeitia, separaron 1 ejemplar que

se numeró como 15.05/24887 y se propuso como neotipo. Aunque no se figura el ejemplar, se detallan sus medidas: 10,13 mm de altura y 6,71 mm de diámetro. No obstante, y según el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (ICZN, 1999), esta designación no se considera válida por estar contenida en un libro de congresos (Art. 7, Art. 9.10), no publicado a efecto de actos taxonómicos.

En la colección malacológica del MNCN se han catalogado recientemente nuevos lotes de *T. valentinus*, entre ellos el lote 15.05/9717 (Fig. 1; Tabla 1) con 7 ejemplares y una etiqueta manuscrita de Graells con la localidad tipo y el año 1842 como fecha de recolección. Ninguno de los ejemplares coincide claramente con las figuras 31 a 34 de GRAELLS (1846). Estos 7 ejemplares serían parte de los tipos de la especie.

También se ha visto que existen otros 6 lotes con ejemplares de la misma especie y de la localidad tipo (Tabla 1). Dado que Hidalgo, cuando estuvo a cargo de la Sección de Malacología y Animales Inferiores del MNCN (ARAUJO & TELLADO, 2018), separó en varios lotes los lotes originales de la colección para enriquecer su colección, la de Paz y Membiela y la de Azpeitia (BREURE & ARAUJO, 2017), algunos de estos 6 lotes también podrían contener ejemplares tipo de *N. valentina*. Hemos revisado cada uno de estos lotes con el fin de identificar a los posibles ejemplares tipo ilustrados por GRAELLS (1846). En la publicación de este autor se ilustran 4 ejemplares en blanco y negro, con poco nivel de detalle y con una breve información sobre el tamaño medio de los ejemplares de la población, lo que ha hecho imposible identificar los ejemplares.

AGRADECIMIENTOS

A Francesc Uribe (Museo de Ciencias Naturales de Barcelona) por su amabilidad y sus conocimientos sobre la colección Altimira. A Jeroen Gould (Naturalis Biodiversity Center de Leiden, Holanda), Henk Mienis y Oz Rittner (Museo Steinhart de Historia Natural de la Universi-

Tabla I. Listado de los lotes existentes de *T. valentinus* (Graells, 1846) en la colección del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (* Serie tipo).Table I. List of existing lots of *T. valentinus* (Graells, 1846) in the collection of the Museo Nacional de Ciencias Naturales of Madrid (* Type series).

Nº Catálogo	Localidad	Colector	Fecha de captura	Procedencia	Nº ejemplares
15.05/9347	España			Coll. Paz y Membiela 253	10
15.05/9443	España			Coll. Hidalgo	48
15.05/9525	Balneario de Bellús Valencia			Coll. Azpeitia 2559	1
15.05/9539	Játiva, Valencia			Coll. Azpeitia 2559	59
15.05/9541	Rio de los Santos, Venta del Conde, Alcudia de Crespins, Valencia	Vilanova		Coll. Azpeitia 2559	13
15.05/9589	Játiva, Valencia			Coll. Hidalgo (ex. Coll. Martorell)	28
15.05/9698	Rio de los Santos, Venta del Conde, Alcudia de Crespins, Valencia			Coll. Azpeitia 2559	263
15.05/9717*	Rio de los Santos, Venta del Conde, Alcudia de Crespins, Valencia	Graells	1842	Coll. Azpeitia (ex. Coll. Graells)	7
15.05/9735	Rio de los Santos, Venta del Conde, Alcudia de Crespins, Valencia	Boscá	JUL/1889	Coll. Azpeitia 484	38
15.05/9736	Rio de los Santos, Venta del Conde, Alcudia de Crespins, Valencia			Coll. Azpeitia 2559	44
15.05/9737	Valencia			Coll. Azpeitia	24
15.05/9780	España			Coll. Azpeitia	53
15.05/9811	Valencia			Coll. Prieto Vives	32
15.05/9909	Rio de los Santos, Venta del Conde, Alcudia de Crespins, Valencia	Boscá	AGO/1889	Coll. Azpeitia	14
15.05/23089	Valencia			Coll. Ortiz de Zárate	2
15.05/24887				Coll. Azpeitia	1
15.05/46948	Alcudia de Crespins, Valencia			Coll. Azpeitia 2559	21

dad de Tel Aviv, Israel), Ronald Janssen y Sigrud Hof (Senckenberg Forschungsinstitut, Frankfurt, Alemania), Ellen Strong (National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Estados Unidos de América), Philippe Maestrati (Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris,

Francia) y a María Tavano (Museo Civico di Storia Naturale, Génova, Italia) por su amabilidad al contestar nuestras preguntas. Oz Rittner, H. Mienis, R. Janssen y S. Hof nos enviaron las fotografías de la Figura 2. Los comentarios de dos revisores anónimos mejoraron el manuscrito.

BIBLIOGRAFÍA

ARAUJO R. & TELLADO J.M. 2018. Joaquín González Hidalgo, un malacólogo de los siglos XIX y XX. *Desengaños y éxitos. Iberus*, 36 (2): 81-110.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 1888. Catálogo de la colección conchiológica que fue de D. Francisco Martorell y Peña existente en el "Museo Martorell". Publicado por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona.

- BANK R.A. 2013. Gastropoda. Neritidae. Fauna Europaea. version 2017.06, <http://www.fau-naeur.org> [Last accessed 23/05/19].
- BARSIENE J., TAPIA G., PUJANTE A.M. & MARTÍNEZ-ORTÍ A. 2000. A comparative study of chromosomes in four species of *Theodoxus* (Gastropoda: Neritidae). *Journal of Molluscan Studies*, 66: 535-541.
- BODON M. & GIOVANNELLI M.M. 1995. Sulla sistematica e distribuzione di *Theodoxus danubialis* (Pfeiffer 1828) in Italia. *Bollettino. Museo Regionale di Scienze Naturali. Torino*, 13 (2): 493-544.
- BOFILL A. 1914. Algunos Moluscos de las provincias de Castellón, Valencia y Teruel. Fiestas científicas celebradas con motivo del CL aniversario de su fundación. Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona: 207-212.
- BREURE A. & ARAUJO R. 2017. The Neotropical land snails (Mollusca, Gastropoda) collected by the 'Comisión Científica del Pacífico'. *PeerJ*, 5:e3065; DOI 10.7717/peerj.3065. 142 pp.
- BRUSINA S. 1866. Contribuzione pella fauna dei molluschi Dalmati, (1-3), 1-134, (1). Vienna.
- BUNJE P.M. & LINDBERG D.R. 2007. Lineage divergence of a freshwater snail clade associated with post-Tethys marine basin development. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, 42 (2):373-87.
- EICHHORST T.E. 2016. *Neritidae of the world*. Vol. 2. Harxheim, ConchBooks: 672 p.
- GASULL L. 1970. Fauna malacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste ibérico. *Bollett de la Societat d'Història Natural de les Balears* (16): 23-103.
- GLÖER P. & PEŠIĆ V. 2015. The morphological plasticity of *Theodoxus fluviatilis* (Linnaeus, 1758) (Mollusca: Gastropoda: Neritidae). *Ecologica Montenegrina*, 2 (2), 88-92.
- GLÖER P., 2018. On the identity of *Neritina baetica* Lamarck, 1822 and *Nerita meridionalis* Philippi, 1836 (Gastropoda: Neritidae) from the Iberian Peninsula. *Ecologica Montenegrina*, 18: 133-137.
- GRAELLS M.P. 1846. Catálogo de los Moluscos Terrestres y de Agua Dulce Observados en España. 23 pp. + 1 pl.
- HIDALGO J.G. 1875. Catálogo iconográfico y descriptivo de los moluscos terrestres de España, Portugal y las Baleares. 1ª parte. 372 pp.
- HIDALGO J.G. 1877. Discurso del Señor D. Joaquín González Hidalgo. Discursos leídos ante la real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la recepción pública del Sr. D. Joaquín González Hidalgo. 46 pp.
- INTERNATIONAL COMMISSION ON ZOOLOGICAL NOMENCLATURE (ICZN), 1999. International code of zoological nomenclature. Fourth edition. International Trust for Zoological Nomenclature, London, 335 pp.
- IUCN. 2011. IUCN Red List of Threatened Species (ver. 2011.2). Available at: <https://www.iucnredlist.org/species/165357/6006155> <http://www.iucnredlist.org> (Accessed: 10 November 2011).
- KAICHER, S.D. 1987. Card Catalogue of Worldwide shells. Pack #47-Neritidae Part I. S. D. Kaicher, St. Petersburg, Florida, Cards [i-ii], 4730-4835.
- KOBELT W. 1879-1881. *Illustriertes Conchylienbuch*. Zweiter Band. pp. [1], 145-392, Taf. 51-112. Nürnberg. (Bauer & Raspe).
- LOCARD A. 1899. Conchyliologie Portugaise. Les coquilles terrestres, des eaux douces et saumâtres. *Archives du Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon*, 7: 9-303.
- LUGMAIR A. & SCHAUER M. 2011. Wiederfund der Donau-Kanschnecke *Theodoxus danubialis danubialis* (C. Pfeiffer 1828), sowie weitere berichtenswerte Funde aquatischer Mollusken in Oberösterreich. *Beiträge Naturkunde Oberösterreichs*, 21: 387-403.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A. & ROBLES F. 1996. Selección de ejemplares tipo de dos especies de prosobranquios valenciano. Libro de Resúmenes del XI Congreso Nacional de Malacología, Almería (D. Moreno, Ed.). Sociedad Española de Malacología.
- MARTINEZ-ORTI A. & ROBLES F. 2003. Los Moluscos Continentales de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana, Conselleria de Territori i Habitatge. Colección Biodiversidad, 11: 259 pp.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A., ROBLES F., GÓMEZ B., BUNJE P. & PUJANTE A.M. 2009. *Theodoxus valentinus* (Graells, 1846). En: Verdú J.R. & Galante E. (Eds.). Atlas de los invertebrados amenazados de España (especies en peligro crítico y en peligro). Dirección General para la Biodiversidad, Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Madrid, pp. 277-279.
- MARTÍNEZ-ORTÍ A., PEDROLA-MONFORT J., ROBLES F. & MADEIRA M.J. 2015. Revisión taxonómica, mediante estudios moleculares, de las especies de *Theodoxus* Montfort, 1810 (Gastropoda, Neritopsina) descritas en la Península Ibérica. *Foro Malacológico* (Málaga, 10-11 de julio de 2015).
- MIENIS H.K. 2009. Provisional catalogue of type specimens in the mollusc collection of the Tel Aviv University. The National Collections of Natural History Tel Aviv University, Scientific Report 2008/2009: 24-30 [also: The National Collections of Natural History Tel Aviv University, Annual Report 2008/2009, 43-49].
- MORELET A. 1845. Description des Mollusques terrestres et fluviatiles du Portugal. vii + 115 pp. +14 pl.

- ORTON R.A. & SIBLY R.M. 1990. Egg size and growth rate in *Theodoxus fluviatilis*. *Functional Ecology*, 4: 91-94.
- PORRO C. 1838. Malacologia terrestre e fluviale della Provincia Comasca, I-X; 11-132, Milano.
- REEVE L.A. 1856. Monograph of the genus *Neritina*. In: *Conchologia Iconica*, vol. 9, pl. 1-37 and unpaginated text. L. Reeve & Co., London [lám 19, November 1855].
- REIG-FERRER A. La historia del descubrimiento de *Neritina valentina* (*Theodoxus valentinus* Graells, 1846) en la Venta del Conde de L'Alcúdia de Crespins. Festes Majors, 2006. Canals, Gràfiques Maral: 93-102. 2006.
- ROBLES F., MARTÍNEZ-LÓPEZ F. & MARTÍNEZ-ORTÍ A., 1996. Estudio de la rádula de *Theodoxus velascoi* (Graells, 1846) (Mollusca, Prosobranchia), endemismo valenciano probablemente extinguido. Tomo Extraordinario. 125 Aniversario de la Real Sociedad Española de Historia Natural: 141-144.
- ROSELLÓ I VERGER V.M. 1995. L'albufera de València. Publicacions de L'Abadía de Montserrat, Serie Ilustrada, 11. Biblioteca Abat Oliba.
- ROSSMÄSSLER E.A. 1854. *Reise-Erinnerungen aus Spaniens*. Vol. 1: XVI+247 pp., vol. 2: 269 pp., 1 mapa. H. Costenoble Ed., Leipzig. <https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/8213979/ft/bsb10456590>
- ROSSMÄSSLER E.A. 1899. Iconographie der land & süßwasser Mollusken mit vorzüglicher Berücksichtigung der Europäischen noch nicht abgebildeten Arten, neue Folge, Achter Band: 111 pp, 30 Tafeln. C. W. Kreidel's Verlag.
- SÎRBU I. & BENEDEK A.M., 2017. Native Relict versus Alien Molluscs in Thermal Waters of North-Western Romania, Including the First Record of *Melanoides tuberculata* (O. F. Müller, 1774) (Gastropoda: Thiaridae) from Romania. *Acta Zoologica Bulgarica*, 69 (1): 2017: 31-36.
- TRYON G.W. 1888. Manual of conchology, structural and systematic: with illustrations of the species. Vol. X. 322 pp., 69 plates. Philadelphia: Published by the conchological Section, Academy of Natural Sciences.
- VIDAL ABARCA C. & SUÁREZ M.L. (1985). Lista faunística y bibliográfica de los moluscos (Gastrópoda & Bivalvia) de las aguas continentales de la Península Ibérica e Islas Baleares. Asociación Española de Limnología, Madrid.
- VON MARTENS E. 1879. Die Gattung *Neritina*. Systematisches Conchylien-Cabinet von Martini und Chemnitz 2 (10): 1-303, plates A, 1-23.
- WELTER-SCHULTES F.W. 2012. Guidelines for the capture and management of digital zoological names information. Version 1.1 released on March 2013. Copenhagen: Global Biodiversity Information Facility, 126 pp, ISBN: 87-92020-44-5, accessible online at http://www.gbif.org/orc/?doc_id=2784
- WESTERLUND C.A. 1892. Faunula Molluscorum Hispalensis. *Anales de la Sociedad Española de Historia Natural*, 21: 381-390.
- ZETTLER M.L., FRANKOWSKI J., BOCHERT R. & RÖHNER M. 2004. Morphological and ecological features of *Theodoxus fluviatilis* (Linnaeus, 1758) from Baltic brackish water and German freshwater populations. *Journal of Conchology*, 38 (3): 305-316.